

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОГНИТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

METHODS FOR ASSESSING COGNITIVE COMPETENCIES IN PRIMARY SCHOOL

ЗАК АНАТОЛИЙ ЗАЛМАНОВИЧ,

ведущий научный сотрудник,

Психологический институт Российской академии образования.

ZAK ANATOLY ZALMANOVICH,

leading researcher,

Psychological institute of the Russian academy of education.

В статье представлено исследование, направленное на изучение возможностей контроля за формированием у школьников начальных классов когнитивных метапредметных компетенций, связанных с освоением эффективных способов решения задач и построением непротиворечивых рассуждений. Для оценки сформированности отмеченных компетенций у школьников третьего класса были разработаны два комплекса из двух заданий с тем, чтобы выявить школьников, успешно выполняющих более сложные и менее сложные задания. Проведенные групповые и индивидуальные эксперименты показали, что при таком подборе заданий создаются условия для более полной оценки сформированности когнитивных метапредметных компетенций отмеченного содержания, чем при их диагностике на материале только одного задания.

The article presents a study aimed at studying the possibilities of monitoring the development of cognitive meta-subject competencies in primary school students, related to the development of effective ways to solve problems and the construction of consistent reasoning. To assess the development of the noted competencies in third-grade schoolchildren, two sets of two tasks were developed in order to identify schoolchildren who successfully complete more complex and less complex tasks. Conducted group and individual experiments showed that with such a selection of tasks, conditions are created for a more complete assessment of the formation of cognitive meta-subject competencies of the noted content than when diagnosing them on the material of only one task.

Ключевые слова: *ученики третьего класса, пространственно-комбинаторные задачи, сюжетно-логические задачи, диагностические комплексы из двух заданий, задания «Обмен букв – 1», «Обмен букв – 2», «Не такой, как...», «Отсутствие».*

Key words: *third grade students, spatial-combinatorial tasks, plot-logical tasks, diagnostic complexes of two tasks, tasks “Exchange of letters – 1”, “Exchange of letters – 2”, “Not like ...”, “Absence”.*

1 Введение.

1.1. Проблема исследования.

● Согласно положениям ФГОС НОО [7] освоение детьми в начальных классах школы основной образовательной программы должно привести не только к достижению предметных образовательных результатов на основе усвоения содержания программ конкретных

учебных дисциплин, но и к достижению метапредметных результатов, связанных, в частности, с формированием когнитивных компетенций.

В соответствии с основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста, к которым относятся, в частности, теоретическое мышление, проявляющееся в обобщенном способе решения задач, и логическое мышление (см. подробнее в [2]), предметом настоящего исследования выступили когнитивные компетенции, которые формируются у детей на основе освоения способов решения проблем поискового характера, и логических действий построения рассуждений.

Из положений ФГОС НОО следует также, что необходимо контролировать уровень сформированности метапредметных компетенций, в частности, когнитивных, не только на выходе из начальной школы, но и в процессе обучения в начальных классах.

В этом случае создаются возможности выявлять детей с недостаточной сформированностью названных компетенций на ранних этапах освоения соответствующих этим компетенциям универсальных действий, а также организовать таким детям своевременную помощь, например, в виде серии дополнительных внеурочных занятий, в частности, на материале развивающей программы «Интеллектика» [3; 4].

Настоящее исследование было нацелено на разработку и апробацию заданий для определения сформированности когнитивных метапредметных компетенций у второклассников. Это необходимо в целях создания доступных учителю методических средств для контроля за освоением детьми универсальных действий, на основе которых формируются когнитивные метапредметные компетенции. При этом нами принималось, что детям следует предлагать для решения задачи, построенные на неучебном материале, поскольку в этом случае минимизируется влияние предметных знаний и умений на особенности выполнения детьми универсальных действий познавательного и регулятивного характера.

В основе исследования лежало предположение о том, что применение комплексов из двух заданий обеспечивает более полную и более точную диагностику сформированности когнитивных метапредметных компетенций у второклассников, чем применение отдельного задания. При этом успешное выполнение одного из заданий комплекса должно требовать от ребенка возможностей осуществить более сложную ориентировку в условиях предложенных задач, а выполнение другого задания должно быть связано с осуществлением менее сложной ориентировки.

Такой подход позволит с большей конкретностью (в отличие от диагностики с применением лишь одного задания) охарактеризовать сформированность когнитивных метапредметных компетенций у некоторой группы сверстников. Это связано с тем, что, как можно полагать, одна часть школьников справится с задачами обоих заданий, другая часть школьников выполнит успешно только одно задание, которое включает менее сложные задачи, третья часть школьников не справится с задачами обоих заданий.

Таким образом, создаются возможности выделить детей не только со сформированной и не сформированной когнитивной метапредметной компетенцией, но и детей с разной степенью сформированности этой компетенции.

1.2. Характеристики когнитивных метапредметных компетенций.

Как известно, познавательная деятельность человека может быть направлена на отражение внутренних связей предметов и явлений (теоретическое, содержательное, разумное познание) и на отражение их внешних связей (эмпирическое, формальное, рассудочное познание) [5, 6].

Опираясь на характеристики содержательного и формального познания, виды универсальных познавательных действий, на основе которых формируются когнитивные компетенции, следует характеризовать следующим образом.

Так, познавательное действие, связанное с построением способа решения проблем поискового характера, в одном случае связано с выделением существенных отношений в содержании этих проблем, в другом случае не связано с выделением таких отношений. В первом случае разработанный способ решения проблем поискового характера характеризуется как содержательный, во втором случае способ решения проблем характеризуется как формальный.

Действие построения рассуждения, – подобно тому, как реализуется действие, связанное с продуцированием способа решения проблем, – в одном случае связано с существенными отношениям суждений, включенных в рассуждение, в другом случае оно связано с отношениями несущественного характера. В первом случае действие построения рассуждения будет содержательным, во втором случае оно будет формальным.

Таким образом, критерий оценки сформированности той или иной когнитивной компетенции связан с определением вида познавательного действия, освоение которого связано с формированием. Если ребенок при решении задачи выполняет познавательное действие формального вида, то принимается, что соответствующая компетенция не сформирована. Если же ребенок при решении задачи выполняет познавательное действие содержательного вида, то, значит, соответствующая компетенция сформирована.

2. Материалы и методы.

2.1. Комплекс заданий для диагностики способа решения проблем.

Для определения вида познавательного действия, связанного с построением способа решения проблем поискового характера, применяется комплекс из двух заданий. В каждом задании используется экспериментальная ситуация, где ребенку предлагается решить ряд поисковых проблем, построенных на основе единого принципа.

Успешное решение всех проблем характеризует применение ребенком содержательного способа достижения требуемого результата и, соответственно, свидетельствует о сформированности соответствующей компетенции.

Неуспешное решение одной или нескольких проблем характеризует применение ребенком формального способа достижения требуемого результата и свидетельствует, таким образом, о несформированности соответствующей компетенции.

Каждое задание комплекса, включает ряд пространственно-комбинаторных задач, в которых предлагалось перемещать буквы, путем взаимного обмена их местами. Например, расположение букв Ш К Р Н требуется изменить за одно действие таким образом, чтобы эти буквы располагались так: Н К Р Ш, – в этом случае следует поменять местами буквы Ш и Н).

Одно из заданий комплекса, – «Обмен букв – 1», – включает набор из двух тренировочных и восьми пространственно-комбинаторных задач указанного вида. Эти задачи требовалось решать в наглядно-образной форме в условиях группового эксперимента.

Бланк

Тренировочные задачи

1. НКП---КНП (одно действие).
2. Р К М ТВ --- К Р В Т М (два действия).

Основные задачи

1. М Б Т Н К Р --- Н К Р М Б Т (3 действия).
2. Р В Ш К Л Д --- К Л Д Р В Ш (3 действия).

3. И А У О Е Ю Я --- Е Ю Я О И А У (3 действия).
4. К Р В Г Н С П --- Н С П Г К Р В (3 действия).
5. Р Д К Ш В Ф М Ч --- В Ф М Ч Р Д К Ш (4 действия).
6. П С Н Г Л В Р К --- Л В Р К П С Н Г (4 действия).
7. Р К Н С Ш Т Б М Д --- Т М Б Д Ш Р К Н С (4 действия).
8. Ч М Ф В Ж Ш К Д Р --- Ш К Д Р Ж Ч М Ф В (4 действия).

Во второй серии выполнялось второе задание комплекса, – «Обмен букв – 2», которое построено на материале тех же двух тренировочных и восьми основных пространственно-комбинаторных задач. Однако, в отличие от задания «Обмен букв – 1» в первой серии, в данном задании задачи предлагалось решать в предметно-действенной форме (посредством реального перемещения карточек с буквами) в условиях индивидуального эксперимента.

Решение задач в первой и второй сериях характеризуется следующим образом.

Если ребенок успешно справился со всеми предложенными задачами, то он входит в группу «Успешное решение». Такой результат свидетельствует о сформированности компетенции, связанной с разработкой способов решения проблем поискового характера.

Если ребенок несколько начальных задач решил верно, а все последующие неверно, то он входит в группу «Неуспешное решение». Такой результат свидетельствует о несформированности данной компетенции.

Если ребенок все задачи решил неверно, то он входит в группу «Отсутствие решения». Такой результат свидетельствует о том, что у ребенка нет возможностей решать пространственно-комбинаторные задачи предложенного типа.

С целью апробации охарактеризованного комплекса заданий были проведены серия групповых и серия индивидуальных экспериментов с учениками третьего класса в конце учебного года.

2.2. Комплекс заданий для диагностики действия построения рассуждения.

Для определения вида познавательного действия, связанного с построением рассуждения, применяется комплекс из двух заданий.

В первой серии выполнялось задание «Не такой, как...», которое включает серию из восьми сюжетно-логических задач, построенных на материале релятивных суждений асимметричного типа [1].

Бланк.

1. Владимирев решает математические задачи успешнее, чем Николаев. Николаев решает математические задачи успешнее, чем Михайлов. Кто из школьников решает математические задачи успешнее всех, – Владимирев, Николаев или Михайлов?

2. Александра стреляет из лука дальше, чем Екатерина. Екатерина стреляет из лука дальше, чем Маргарита. Кто из девочек стреляет из лука дальше всех, – Александра, Екатерина или Маргарита?

3. Полкан лает днем намного чаще, чем Жучка. Полкан лает днем намного реже, чем Барбос. Кто из собак лает днем чаще всех, – Полкан, Жучка или Барбос?

4. Мурка мяукает немного тише Барсика. Мурка мяукает немного громче Пушка. Кто из кошек мяукает громче всех, – Мурка, Барсик или Пушок?

5. Береза на 120 лет старше дуба. Береза на 4 года моложе сосны. Какое из деревьев самое старое, – береза, дуб или сосна?

6. Книжный шкаф на 2 кг легче письменного стола. Книжный шкаф на 94 кг тяжелее кожаного дивана. Какой предмет мебели самый тяжелый, – книжный шкаф, письменный стол или кожаный диван?

7. Никифоров жил немного ближе к музыкальной школе, чем Борисов. Никифоров жил намного дальше от музыкальной школы, чем Викторov. Кто из учеников музыкальной школы жил от нее дальше всех, – Никифоров, Борисов или Викторov?

8. В книге про легкоатлетов намного больше букв, чем в книге про велосипедистов. В книге про легкоатлетов немного меньше букв, чем в книге про тяжелоатлетов. В какой книге больше всего букв, – про легкоатлетов, велосипедистов или тяжелоатлетов?

Во второй серии экспериментов предлагалось выполнять второе задание, – «Отсутствие». Оно, как и задание «Не такой, как...», включает восемь логических задач. Но в отличие от задач задания «Не такой, как...» задачи задания «Отсутствие» построены на материале атрибутивных суждений [1].

Например, такая задача: «Вероника, Валентина и Пелагея купили варежки: кто-то – синие, кто-то – красные, кто-то – зеленые. У Вероники не было красных варежек. У Валентины не было красных варежек и синих варежек. Какие варежки были у Пелагеи, – синие, красные или зеленые?»

Бланк

1. Екатерина и Светлана учились в разных общеобразовательных школах: кто-то в дневной школе, кто-то в вечерней школе. В какой школе училась Светлана, если Екатерина не училась в вечерней школе?

2. Александр и Геннадий отдыхали летом в разных местах: кто-то из них поехал в деревню, кто-то поехал в загородный лагерь. Где отдыхал Александр, если Геннадий не поехал в загородный лагерь?

3. Школьники Николаев, Иванов и Сергеев любили читать книги. Один из них читал о путешествиях на другие планеты, другой – о восхождениях на горы разной высоты, третий – о спортивных соревнованиях по фигурному катанию. О чем читал каждый школьник, если Николаев не читал о спортивных соревнованиях по фигурному катанию, а Сергеев не читал о восхождениях на горы разной высоты и о спортивных соревнованиях по фигурному катанию?

4. Зинаида, Елизавета и Лариса вышивали на покрывалах для подушек: одна девочка вышивала зеленые листочки, другая – красных птичек, третья – желтые цветочки. Кто что вышивал на покрывалах, если Елизавета не вышивала зеленые листочки и красных птичек, а Лариса не вышивала зеленые листочки?

5. Три девочки, – Вероника, Надежда и Галина, – собирали в саду ягоды: кто-то – красную клубнику, кто-то – черную смородину, кто-то – белую малину. Какие ягоды не собирала Вероника, если Надежда не собирала красную клубнику, а Галина не собирала черную смородину и белую малину?

6. Ростислав, Михаил и Игорь купили канцелярские товары: кто-то – цветные карандаши, кто-то – шариковые ручки, кто-то – бумагу для принтера. Что из канцелярских товаров купил Игорь, если Михаил не купил шариковые ручки, а Ростислав не купил бумагу для принтера и цветные карандаши?

7. Маргарита, Валентина, Зинаида и Светлана собирали в саду урожай плодовых деревьев: кто-то снимал с деревьев красные яблоки, кто-то – желтые груши, кто-то – синие сливы, кто – черную черешню. Какие плоды снимала с деревьев каждая девочка, если Валентина не собирала черную черешню, Зинаида не собирала красные яблоки и черную черешню, а Светлана не собирала черную черешню, красные яблоки и синие сливы?

8. Студенты Михайлов, Иванов, Борисов и Васильев занимались спортом: кто-то плавал на короткие дистанции, кто-то бегал полумарафон, кто-то прыгал с шестом, кто-то летал на дельта-

плане. Каким спортом занимался каждый студент, если Васильев не летал на дельтаплане, Борисов не плавал на короткие дистанции и не летал на дельтаплане, а Михайлов не бегал полумарафон, не плавал на короткие дистанции и не летал на дельтаплане?

Решение задач в первой и второй сериях характеризуется следующим образом.

Если ребенок успешно справился со всеми предложенными задачами, то он входит в группу «Успешное решение». Такой результат свидетельствует о сформированности компетенции, связанной действиями построения рассуждений.

Если ребенок несколько начальных задач решил верно, а все последующие неверно, то он входит в группу «Неуспешное решение». Такой результат свидетельствует о несформированности данной компетенции.

Если ребенок все задачи решил неверно, то он входит в группу «Отсутствие решения». Такой результат свидетельствует о том, что у ребенка нет возможностей решать сюжетно-логические задачи с релятивными и с атрибутивными суждениями.

3. Результаты.

3.1. Итоги выполнения заданий для диагностики способа решения проблем.

В первой серии в условиях групповой работы были проведены два занятия на материале задания «Обмен букв – 1». В этих занятиях участвовали, в общей сложности, 53 школьника (26 человек было на первом занятии и 27 – на втором). Во второй серии, как отмечалось, те же дети участвовали в индивидуальных экспериментах, где решали задачи задания «Обмены букв – 2».

Итоги экспериментов первой и второй серий представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты решения учениками задач задания «Обмен букв – 1» в первой серии экспериментов и задач задания «Обмен букв – 2» во второй серии экспериментов

Задания	Решение задач		
	Успешное	Неуспешное	Отсутствие решения
«Обмен букв – 1»	(15) 28,3%*	(27) 50,9%	(11) 20,8%
«Обмен букв – 2»	(25) 47,2%*	(23) 43,4%	(5) 9,4%

Примечание: * $p < 0.05$.

Данные, представленные в таблице 1, позволяют сформулировать следующие положения.

Во-первых, успешность решения во второй серии пространственно-комбинаторных задач задания «Обмен букв – 2» в предметно-действенной форме в условиях индивидуального эксперимента отличается от успешности решения в первой серии задач задания «Обмен букв – 1» в наглядно-образной форме в условиях группового эксперимента. Так, в предметно-действенной форме решили все предложенные задачи общим способом 47,2% школьников, а в наглядно-образной форме – 28,3% школьников (различие отмеченных показателей статистически значимо при $p < 0.05$).

Во-вторых, при решении задач в первой серии неуспешно выполнили задание больше половины испытуемых, – 50,9%, а при решении задач во второй серии таких испытуемых было 43,4%. При этом следует отметить, что в первой серии количество испытуемых, неуспешно выполнивших задание, больше, чем количество испытуемых, успешно выполнивших задание, соответственно, – 50,9% и 28,3% а во второй серии наоборот: количество испытуемых, неуспешно выполнивших задание, меньше, чем количество испытуемых, успешно выполнивших задание, соответственно: 43,4% и 47,2%.

В-третьих, при выполнении задания в первой серии количество школьников, у которых отсутствовало решение задач (20,8%) составило 73,5% от количества школьников, успешно решивших все задачи (28,3%). А при выполнении задания во второй серии количество

школьников, у которых отсутствовало решение задач (9,4%) составило 19,9% от количества школьников, успешно решивших все задачи (47,2%).

Отмеченные положения свидетельствуют о том, что решение пространственно-комбинаторных задач в предметно-действенной форме (вторая серия) более продуктивно, чем решение таких же задач в наглядно-образной форме.

Таким образом, анализ данных, полученных в экспериментах с детьми в условиях групповой и индивидуальной работы, позволяет сделать вывод о том, что для полноты определения сформированности когнитивной компетенции, связанной с самостоятельной разработкой детьми способов решения проблем поискового характера, целесообразно предлагать детям решать задачи не в одной какой-либо форме действия, а в двух формах.

Дело в том, что если предлагать детям решать задачи только в наглядно-образной форме, то не будут учтены дети, которые в состоянии разработать общий способ решения поисковых проблем, но при условии, если им дается возможность действовать в более конкретной, предметно-действенной форме.

Если же предлагать детям решать задачи только в предметно-действенной форме, то в этом случае не будет возможности выделить детей, способных самостоятельно разрабатывать общий способ решения поисковых проблем и в менее конкретной, – наглядно-образной форме.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для получения более полной характеристики сформированности когнитивной метапредметной компетенции, связанной с самостоятельной разработкой детьми общего способа решения поисковых проблем, целесообразно предлагать им решать задачи в разных формах действия.

3.2. Итоги выполнения заданий для диагностики действия построения рассуждений.

В первой серии в условиях групповой работы были проведены два занятия на материале задания «Не такой, как...». В этих занятиях участвовал в общей сложности 51 школьник (25 человек участвовало в первом занятии и

26 человек – во втором занятии). Во второй серии также в условиях групповой работы и с теми же детьми, которые участвовали в предыдущих двух занятиях, были проведены два занятия на материале задания «Отсутствие».

Итоги экспериментов первой и второй серий представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты решения учениками задач задания «Не такой, как...» в первой серии экспериментов и задач задания «Отсутствие» во второй серии экспериментов

Задания	Решение задач		
	Успешное	Неуспешное	Отсутствие решения
«Не такой, как...»	(15) 29,4%*	(19) 37,3%	(17) 33,3%
«Отсутствие»	(7) 13,7%*	(16) 31,4%	(28) 54,9%

Примечание: * $p < 0.05$.

Данные, представленные в таблице 1, позволяют сформулировать следующие положения.

Во-первых, успешность решения в первой серии сюжетно-логических задач задания «Не такой, как...» отличается от успешности решения во второй серии сюжетно-логических задач задания «Отсутствие». Так, в первой серии решили все предложенные задачи 29,4% школьников, а во второй серии – 13,7% школьников (различие отмеченных показателей статистически значимо при $p < 0.05$).

Во-вторых, при решении задач в первой серии неуспешно выполнили задание больше половины испытуемых, – 37,3%, а при решении задач во второй серии таких испытуемых было меньше, – 31,4%. При этом следует отметить, что в первой серии количество испытуе-

мых, неуспешно выполнивших задание, немного больше, чем количество испытуемых, успешно выполнивших задание, соответственно, – 37,3% и 29,4%, (различие этих показателей составляет 7,9%), а во второй серии количество испытуемых, неуспешно выполнивших задание, намного больше, чем количество испытуемых, успешно выполнивших задание, соответственно: 31,4% и 13,7% (различие этих показателей составляет 17,7%).

В-третьих, при выполнении задания в первой серии количество школьников, у которых отсутствовало решение задач (33,3%) меньше суммарного количества школьников, решивших задачи успешно и неуспешно (66,7%). А при выполнении задания во второй серии количество школьников, у которых отсутствовало решение задач (54,9%), больше суммарного количества школьников, решивших задачи успешно и неуспешно (45,1%).

Отмеченные положения свидетельствуют о том, что решение сюжетно-логических задач с релятивными суждениями (первая серия) более продуктивно, чем решение сюжетно-логических задач с атрибутивными суждениями.

Таким образом, анализ данных, полученных в экспериментах с детьми в условиях групповой работы, позволяет сделать вывод о том, что для полноты определения сформированности когнитивной компетенции, связанной с построением рассуждений, целесообразно предлагать детям решать задачи, построенные на материале не одного вида суждений, а двух видов суждений: релятивных и атрибутивных.

Дело в том, что если предлагать детям решать задачи только с атрибутивными суждениями, то не будут учтены дети, которые в состоянии построить рассуждение с релятивными суждениями.

Если же предлагать детям решать задачи только с релятивными суждениями, то в этом случае не будет возможности выделить детей, способных самостоятельно построить рассуждение с атрибутивными суждениями.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для получения более полной характеристики сформированности когнитивной метапредметной компетенции, связанной с построением рассуждений, целесообразно предлагать им решать задачи, построенные на материале релятивных суждений и на материале атрибутивных суждений.

4. Заключение.

Выполненное исследование было посвящено изучению вопроса о том, как в период обучения в начальных классах определять у школьников сформированность метапредметных когнитивных компетенций, связанных, в частности, с самостоятельной разработкой детьми общего способа решения поисковых проблем и с построением рассуждений.

Эксперименты, проведенные с учениками третьего класса на материале заданий с пространственно-комбинаторными задачами и сюжетно-логическими задачами, показали, что для более полной оценки сформированности отмеченных когнитивных метапредметных компетенций необходимо применять комплексы из двух заданий: в одном из них решение задач предполагает более сложную ориентировку в их условиях, в другом задании решение задач связано с выполнением менее сложной ориентировки в их условиях.

Рассмотрение экспериментальных результатов настоящего исследования дает основание сделать вывод о том, что получены новые сведения, характеризующие условия диагностики сформированности когнитивных метапредметных компетенций в период обучения детей в начальной школе. Знания об этих условиях расширяют представления педагогической психологии о возможностях реализации постоянного контроля за особенностями формирования когнитивных метапредметных компетенций у младших школьников.

В дальнейшем планируется провести исследование, связанное с диагностикой сформированности метапредметных когнитивных компетенций, у второклассников и у четвероклассников. При этом будут применять те же задания, что и в настоящем исследовании.

Вместе с тем, намечается разработать и применить другие задания, составляющие диагностические комплексы. На их материале будут проведены исследования с второклассниками, третьеклассниками и четвероклассниками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гетманова А.Д. Логика. М., Высшая школа, 1986. 288 с.
2. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М.: Академия, 2004. 432 с.
3. Зак А.З. Интеллектика. Книга для учителя. М., Интеллект-центр, 2003. 354 с.
4. Зак А.З. Интеллектика. 3 класс. Тетрадь для развития мыслительных способностей. М.: Интеллект-центр, 2019. 96 с.
5. Ильенков Э.В. Диалектическая логика: очерки истории и теории. М.: Наука, 1984. 320 с.
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Спб.: Питер, 2019. 705 с.
7. Федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования. М.: Из-во «Вако», 2022. 158 с.

© Зак А.З., 2023.